

CHEMICAL SCIENCES

QUESTIONS ON OPTIMIZATION OF RESEARCH OF TEST PLOT FOR ELECTROKINETIC REMEDIATION OF TERRITORY FROM HEAVY METALS

Mammadova S.
Baku State University, Azerbaijan

ВОПРОСЫ ВЫБОРА ТЕСТОВОГО УЧАСТКА ЭЛЕКТРОКИНЕТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ОТ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ

Мамедова С.О.
Бакинский Государственный Университет, Азербайджан
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14420420>

Abstract

The brief review of the most characteristic researches of last years devoted to electrokinetic remediation of soil from heavy metals is given. The critical assessment of fulfilled work in this sphere is described.

The method of information optimization of the process of electrokinematic removal of heavy metals from test plots is suggested and the sphere of application of this method is shown.

Аннотация

Проведен краткий обзор наиболее характерных исследований последних лет по электрокинетической очистке почв от тяжелых металлов. Изложена критическая оценка состояния работ в указанной области.

Предложен метод информационной оптимизации процесса электрокинетической очистки тестовых участков от загрязненных тяжелых металлов и показана область применения данного метода.

Keywords: electrokinetic cleaning, urbanized areas, heavy metals, optimization

Ключевые слова: электрокинетическая очистка, урбанизированные территории, тяжелые металлы, оптимизация

Хорошо известно, что различные типы промышленной, сельскохозяйственной и военной деятельности обычно приводят к загрязнению почвы неорганическими загрязнителями. При этом, загрязнение почвы тяжелыми металлами создает потенциальные экологические проблемы. Наиболее распространенными являются загрязнения почвы такими тяжелыми металлами как *Pb*, *Cd* и *Cr*, которые потенциально токсичны и представляют опасность для здоровья человека. Согласно работе [1], основой электрокинетического процесса очистки почвы является наличие в почве частиц глины, физико-химический состав которой приводит к постоянному наличию на ее поверхности отрицательного поверхностного заряда. Жидкость, находящаяся в порах глинистой почвы подвергается диссоциации и распадается на положительные и отрицательные ионы. Отрицательно заряженная поверхность притягивает к себе катионов в зоне жидкости, непосредственно примыкающей к поверхности глины, в результате чего формируется сдвоенный диффузный слой. Наличие такого слоя усиливает электрокинетический процесс в почве. Электрокинетическое явление включает в себя четыре основных компонента: электроосмос, электрофорез, направленный потенциал и осадочный потенциал.

Электроосмос является движением жидкости под воздействием градиента приложенного электрического потенциала, где электрический гради-

ент выступает в качестве движущейся силы. Электрофорез является движением твердых частиц суспензии в жидкости под воздействием градиента приложенного электрического потенциала. Направляющий потенциал определяется в качестве разницы электрического потенциала, появляющегося в результате движения жидкости в почве. Осадочный потенциал определяется в качестве разницы электрического потенциала, образующийся из-за движения частиц суспензии.

Теоретически вода перемещается из положительного электрода к отрицательному в результате взаимодействия дипольных молекул воды со сдвоенным диффузным слоем. Удаление тяжелых металлов происходит за счет процессов электроосмоса и электромиграции ионов тяжелых металлов. Специфика электрокинетического процесса такова, что после приложения электрического потенциала вдоль почвы вблизи положительного электрода генерируется кислотный фронт (H^+), а у отрицательного электрода появляется базовый фронт (OH^-). Эти фронты являются следствием реакций (1), (2) электролиза

Сформированный из ионов H^+ кислотный фронт растворяет тяжелые металлы и диспергирует

их в жидкость пор почвы. Благодаря явлению электроосмоса и миграции ионов загрязнители удаляются из загрязненной среды. Однако, базовый фронт, воздействуя на загрязняющие металлы, может привести к осадку этих металлов за пределами раствора указанных пор, что в результате ослабляет процесс удаления металла. Проведенные исследования показали [1], что такое влияние фронта

OH^- может быть частично скомпенсировано путем коррекции уровня pH у катода. Такое кондиционирование электролита может уменьшить, или предотвратить появление осадков металла и ускорить транспортировку загрязняющих металлов.

Общая концептуальная схема электрокинетической очистки почвы от тяжелых металлов приведена на рис. 1 [1].

Рис. 1. Общая концептуальная схема электрокинетической очистки почвы от тяжелых металлов [1].

Как сообщается в работе [2], электрокинетический метод, используемый для очистки загрязненной тяжелыми металлами почвы, является новым способом, разработанным для очистки земли от радионуклидов и тяжелых металлов.

В работе [2] были поставлены и решены следующие задачи исследования: определение уровня очистки почвы от тяжелых металлов (Cr , Cu , Mn , Ni , Zn и Pb); определение зависимости уровня очистки от приложенного напряжения; определение уровня загрязнения почвы, при которой применение электрокинетического метода эффективно; определение наиболее пригодных типов почвы для применения этого метода и др. В результате проведенных исследований [2] было установлено, что электрокинетический метод очистки почвы от тяжелых металлов наиболее эффективен для загрязненного песка и песчаного суглинка (супеси). Наибольшая эффективность очистки была достигнута при удалении из почвы марганца и хрома. Экспериментальные исследования показали, что при повышении приложенного напряжения от 24 В до 30 В эффективность очистки повышалась. При этом была обнаружена возможность добиться такого же повышения эффективности оценки путем удлинения временного промежутка очистки.

Как отмечается в работе [3], была исследована возможность электрокинетического извлечения никеля из почвы с низкой проницаемостью с использованием интегрированных электродов, размещен-

ных в специальном реакторе с шагом 10 см. В результате проведенных исследований была показана возможность увеличения эффективности ЭК процесса с 49,3 % до 57,2 % при увеличении плотности тока с 4,36 mA/cm^2 до 13,1 mA/cm^2 . Повышение градиента напряжения с 1 В/см до 2 В/см (при 13,1 mA/cm^2) привело к увеличению эффективности от 38,5 % до 54,3 %.

Согласно работе [4], для оптимизации процесса извлечения ртути из загрязненной почвы возможно усиление раствора у катода путем добавления йода. Для экспериментальных исследований были использованы такие типы глинистой почвы как каолин и ледниковый тилл, предварительно загрязненные ртутью в соотношении 500 мг/кг. Использовались градиенты напряжения 1,0 В/см и 1,5 В/см. При концентрации 0,1 М йодного раствора у катода при градиента 1,0 В/см было достигнуто 97 % извлечения ртути. Применительно к ледниковой тилл при концентрации 0,5 М йодного раствора у катода при градиента 1,5 В/см извлечение ртути составило 77 %.

Как сообщается в работе [5], была разработана двумерная цифровая модель электрокинетической ремедиации каолина, загрязненного медью. Модель содержала сеточную структуру, где миграцию между электродами моделировали с помощью электрических резисторов. Изучался процесс химического равновесия между тяжелым металлом и почвой. Также исследовался эффект нейтрализации

электрода в кислотно-усиленной среде. Было достигнуто хорошее совпадение экспериментальных и прогнозируемых величин.

Подводя итог вышеприведенному краткому обзору существующих достижений в области электрокинетической очистки грунта от тяжелых металлов, следует отметить следующие общие недостатки проведенных лабораторных экспериментов:

1. В основном исследования проводились не на реальном загрязненном участке, а на смоделированных тестовых реакторах или участках.

2. Были в общих чертах определены условия достижения высокой эффективности процесса электрокинетической оценки применительно к локальному участку, содержащего один анод и один катод.

3. Не проработаны условия перехода от модельного тестового участка к реальным загрязненным участкам, и в частности, не оценена информативность реальных тестовых загрязненных участков и условия оптимального проведения экспериментальных работ в них информационном смысле.

Заметим, что информационный подход к оптимизации экспериментальных исследований в пределах тестовых участках базируется на предположении о том, что различные точки в таких участках загрязнены в различных пропорциях и во всех структурных ячейках участка не следует ожидать максимального содержания тяжелых металлов.

С учетом вышесказанного изложим предлагаемый вариант оптимизации в информационном смысле процессе электрокинетического извлечения тяжелых металлов с загрязненного тестового участка.

Исходными предположениями для оптимизации являются следующие:

1. Допускаем, что суммарное количество тяжелого металла, имеющегося в почве исследуемого участка неизменно.

2. Допускаем, что достигнут наилучший технологический режим в отношении электрических параметров (плотность тока и градиент напряжения).

3. Рассматривается одномерная структура расположения очищаемых ячеек участка.

Если обозначить суммарное количество тяжелого металла в принятой линейной структуре исследуемого участка как C , количество пар «анод –

катод» буквой N , минимально регистрируемое количество тяжелого металла ΔC , то информативность всего процесса извлечения тяжелого металла определим как

$$M = N \log \left(\frac{C}{N \cdot \Delta C} + 1 \right), \quad (3)$$

где M - информативность всего эксперимента, позволяющий вычислить оптимальную величину N , при котором проводимый эксперимент можно было бы считать максимально информативным.

Для исследования выражения (3) на экстремум согласно методу анализа производных следует

взять производную $\frac{dM}{dN}$ и приравнять ее к нулю,

т.е.

$$\frac{dM}{dN} = \log \left(\frac{C}{N \cdot \Delta C} + 1 \right) - \frac{C}{(\ln 2) \cdot \Delta C \cdot N \left(\frac{C}{N \cdot \Delta C} + 1 \right)} = 0 \quad (4)$$

Из выражения (4) получаем следующее трансцендентное уравнение

$$\log \left(\frac{m}{N} + 1 \right) = \frac{m}{(\ln 2) \cdot N \left(\frac{m}{N} + 1 \right)} \quad (5)$$

или

$$\log \left(\frac{m + N}{N} \right) = \frac{m}{m + N}, \quad (6)$$

где

$$m = \frac{C}{\Delta C}.$$

Решение трансцендентного уравнения (6) относительно N при заданном m позволяет найти оптимальное количество пар «анод – катод» для исследования данного участка.

График выражения (3) показана на рис. 2.

Рис. 2. График выражения (3) при $\frac{C}{\Delta C} = 10^3$

Таким образом, показано, что в реальных участках неравномерного загрязнения почвы тяжелыми металлами всегда имеется оптимальное количество пар «анод – катод», применение которого позволит наиболее оптимальным образом исследовать загрязненный тестовый участок.

Данный вывод имеет важность для больших гомогенных полей загрязненных тяжелыми металлами, для исследования степени загрязнения, которого на первой стадии предварительно следует исследовать загрязненность малого тестового участка выбранного в пределах всей загрязненной территории. При этом, получив максимальную информацию о характере загрязненности тестового участка можно рационально запланировать всю работу по электрокинетической очистке всей загрязненной территории.

В заключение сформулируем основные выводы и положения проведенного исследования:

1. Проведен краткий обзор наиболее характерных исследований последних лет по электрокинетической очистки почв от тяжелых металлов. Изложена критическая оценка состояния работ в указанной области.

2. Предложен метод информационной оптимизации процесса электрокинетической очистки те-

стовых участков от загрязненных тяжелых металлов и показана область применения данного метода.

Список литературы:

1. Orcino M.A., Bricka R.M. Electrochemical remediation of heavy metal contaminated soils. Remediation /Winter 1998, pp. 23-47
2. Greiciute K., Vasarevicius S. Decontamination of heavy-metal polluted soil BY electrokinetic remediation // Geologija, 2007, No. 57, pp. 55-62
3. Saleem M., Chakrabarati M.H., Irfan M.F., Hajimolana S.A., Hussain M.A., Diya'uddin B.H., Daud W.M.A.W. Electrokinetic remediation of nickel from low Permeability soil // Int. J. Electrochem, 2001, No. 6, pp. 4264-4275
4. Reddy K.R., Chaparro C., Saichek R.E. Iodide-enhanced Electrokinetic remediation of merkuri-contaminated soils // Journal of Environmental Engineering, December 2003, pp. 1137-1148
5. Vereda-Alonso C., Rodrigues-Maroto J. M., Garcia-Delgado A., Gomes-Lahoz C., Garcia-Herruzo F. Two-dimensional model for soil electrokinetic remediation of heavy metals. Application to a copper spiked kaolin // Chemosphere, 2004, Vol. 54, pp. 895-903